

УДК 616.155.394.5 – 036.12 - 074 / - 078

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855683>

О. І. Панюта¹, О. М. Ігнат'єв¹, Т. П. Опаріна¹, О. О. Добровольська¹,
С. В. Клименко², Л. І. Сергієнко²

ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ У «СКЛАДНОГО ХВОРОГО» НА ПРИКЛАДІ ПАЦІЄНТА З ХРОНІЧНОЮ ІДІОПАТИЧНОЮ/ІМУННОЮ НЕЙТРОПЕНІЄЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

¹Одеський національний медичний університет,

²Національний університет охорони здоров'я України ім. П.Шупика, Київ, Україна

Authors' Information

Панюта О.І. <https://orcid.org/0000-0003-4710-8441>

Ігнат'єв О.М. <https://orcid.org/0000-0002-7538-2854>

Опаріна Т.П. <https://orcid.org/0000-0002-1998-8288>

Добровольська О.О. <https://orcid.org/0000-0003-4980-1995>

Клименко С.В. <https://orcid.org/0000-0002-9758-7316>

²Сергієнко Л.І. <https://orcid.org/0000-0002-4684-7560>

Summary. Panyuta O. I., Ignatiev O. M., Oparina T. P., Dobrovolskaya O. O., Klimenko S. V., Sergiienko L. I. **FEATURES OF LABORATORY DIAGNOSTICS IN A “COMPLEX PATIENT” ON THE EXAMPLE OF A PATIENT WITH CHRONIC IDIOPATHIC/AUTOIMMUNE NEUTROPENIA AT THE CURRENT STAGE** - *Odessa National Medical University, P.L. Shupyk National University of Healthcare of Ukraine.* Chronic idiopathic/autoimmune neutropenia (CIN) in adults is a group of pathological conditions that are manifested by a decrease in the number of neutrophils in peripheral blood less than 1.5 G/l, which is caused by an immune reaction to one's own leukocytes. The disease has a significant difference from secondary neutropenias that occur against the background of other diseases and pathological conditions, which is the absence of severe infectious complications of neutropenia. Also, in most cases there is no need for the prescribed drugs of granulocyte colony-stimulating factor, other specific hematological and oncological interventions. In the article, the authors highlight the problems of laboratory diagnostics of neutropenia. The case of a patient with idiopathic neutropenia demonstrates that the diagnosis of detected neutropenia will be directed to repeated attempts to establish its secondary etiology. The sequential exclusion of probable causes of neutropenia only expanded the list of diseases that were subject to verification at the next visit. Until the level of neutropenia required a consultation with a hematologist, who confirmed the primary nature of the disease

Key words: chronic idiopathic neutropenia, laboratory diagnostics, blood count

Реферат. Панюта О. І., Ігнат'єв О. М., Опаріна Т. П., Добровольська О. О., Клименко С. В., Сергієнко Л. І. **ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ У «СКЛАДНОГО ХВОРОГО» НА ПРИКЛАДІ ПАЦІЄНТА З ХРОНІЧНОЮ ІДІОПАТИЧНОЮ/ІМУННОЮ НЕЙТРОПЕНІЄЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.** Хронічна ідіопатична/імунна нейтропенія у дорослих – це група патологічних станів, які проявляються зниженням кількості нейтрофілів у периферичній крові менш ніж 1.5 Г/л,

що спричинено імунною реакцією на власні лейкоцити. Захворювання має суттєву відмінність від вторинних нейтропеній, які виникають на тлі інших захворювань і патологічних станів, яка полягає у відсутності важких інфекційних ускладнень нейтропенії. Також, у більшості випадків немає потреби у призначенні препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактору, інших специфічних гематологічних і онкологічних втручаннях. У статті автори освітлюють проблеми лабораторної діагностики нейтропенії. На прикладі випадку пацієнтки з ідіопатичною нейтропенією продемонстровано, що діагностика виявленої нейтропенії була спрямована на неодноразові спроби встановити її вторинну етіологію. Послідовне виключення вірогідних причин нейтропенії лише розширювало перелік захворювань, які підлягали перевірці при наступному зверненні. Поки рівень нейтропенії не потребував на консультацію гематологом, якій підтвердив первинний характер захворювання.

Ключові слова: хронічна ідіопатична нейтропенія, клінічна лабораторна діагностика, загальний аналіз крові

Вступ/Актуальність

Хронічна ідіопатична/імунна нейтропенія – це рідкісний патологічний стан, який характеризується довготривалим зниженням рівню нейтрофілів нижче 1.5 Г/л у дорослих, невідомої або підтвердженої імунної етіології. За сучасними даними приблизно у 56% випадків захворювання можливо виявлення специфічних антилейкоцитарних антитіл, що дозволяє підтвердити аутоімунний характер. З іншого боку, пацієнти, у яких антитіла не виявлені, мають подібні клінічні прояви, течу захворювання, зв'язок з іншими аутоімунними станами, прогноз і лікування, що дозволяє поєднувати їх у межах єдиної когорти хворих [1].

Найчастіше нейтропенія спостерігається у немовлят. Розповсюдженість нейтропенії від усіх причин у немовлят може сягати понад 2% [2]. Получ з цим, первинна ідіопатична/імунна нейтропенія трапляється у поодиноких випадках. Європейськими рекомендаціями щодо діагностики і лікування нейтропенії у дітей цей стан визначається нетиповим, але не неможливим [3]. Рідкісність захворювання і невизначеність критеріїв, які з форм нейтропенії відносяться до первинних, приводять до розбіжності оцінок від 1 на 100.000 до 1 на 1.000.000 новонароджених [4].

Головною особливістю нейтропенії у дорослих є залежність від етнічної приналежності, статі, дії зовнішніх факторів [5]. Абсолютна більшість випадків нейтропенії у дорослих має вторинний характер. Нейтропенія може бути спричинена дією факторів оточення (випромінювання, розчинники, важкі метали і т.с.), гострими і хронічними інфекціями (ВІЛ, туберкульоз та ін.), ендокринними захворюваннями (гіпотиреоз), новоутвореннями (лейкози), аутоімунними захворюваннями (системний червоний вовчак та ін.), виникнути як ятрогенне ускладнення при лікуванні протипухлинними ліками, імунносупресії після трансплантації органів, довготривалому вживанні проти судомних препаратів та інших причин [6].

За таких обставин, встановлення діагнозу первинної ідіопатичної/імунної нейтропенії обмежується можливістю визначення специфічних анти лейкоцитарних антитіл, але само призначення цього дослідження потребує на відому впевненість, що у пацієнта нетропенія може мати первинний характер.

Ціль/Мета Представити сучасні підходи до лабораторної діагностики рідких захворювань на прикладі випадку ідіопатичної/імунної нейтропенії.

Матеріали та методи. Наводимо випадок хворої К., жінки, 1987р.н., яка понад 12 років страждала на періодичну лихоманку, пітливість, слабкість, що супроводжувались зниженням рівню нейтрофілів у крові. У лютому 2025 року після перенесеної нежиті стан хворої погіршився, було виконано клінічне дослідження крові, і визначено зниження рівню нейтрофілів до 0.6 Г/л. Пацієнтка була проконсультована та обстежена співробітниками кафедри профпатології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології на базі Одеського обласного клінічного центру та співробітниками кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Щупика на базі клінічної лікарні «Феофанія» (м. Київ) щодо можливого характеру нейтропенії.

Дослідження проводилось із забезпеченням заходів безпеки для життя та здоров'я, з дотриманням прав людини та морально-етичних норм, що відповідає принципам Гельсінської декларації прав людини та наказу МОЗ України № 693 від 01.10.2015, Конвенції Ради Європи з прав людини та біомедицини (ETS-164) від 04.04.1997, Статусу Української асоціації з біоетики та норм GCP (1992).

Дослідження виконано в рамках НДР «Використання цитологічних і молекулярно-генетичних методів дослідження опорно-рухового апарату в професійному відборі працівників транспорту і морегосподарського комплексу», яку схвалено методичною комісією Одеського національного медичного університету та погоджено МОЗ України (номер державної реєстрації 0121U109467).

Презентація клінічного випадку

Наведено випадок хворої К., 1987р.н., 37 років на момент першої консультації у березні 2025 року.

Пацієнтка під час консультації має скарги на слабкість, підвищення температури, пітливість, періодичні висипання на шкірі, схильність до інфекційних захворювань.

З анамнезу відомо, що пацієнтка вважає себе хворою на протязі 12 років. Початок захворювання пов'язує з ускладненими пологами, і наступними неодноразовими гінекологічними втручаннями, внаслідок чого у пацієнтки вперше розвилось стійке субфебрильне підвищення температури до 37,2, яке зберігалось до півроку. Стійка лихоманка періодично повторювалась, як правило, після перенесених інфекцій, подекуди супроводжуючись сипом.

Останнє погіршення пацієнтка пов'язує з нежиттю (вірогідно, грипом), яким вона переохворіла у лютому 2025 року. З приводу довготривалої лихоманки і слабкості їй було призначено глюкокортикоїди, які покращили стан і дещо нормалізували картину крові.

Під час консультації при об'єктивному обстеженні ознак соматичної патології виявлено не було.

Пацієнтці неодноразово виконувались клінічні дослідження крові.

У ЗАК з 2015 року відмічається періодичне зниження рівню нейтрофілів, відносиний лімфоцитоз. Рівні нейтрофілів поступово знижувались. У ЗАК від 04.03.2025 року рівень нейтрофілів сягав 0.63 Г/л, з наступним збільшенням до 1.07 Г/л через 3 тижні після призначення глюкокортикоїдних гормонів.

За роки захворювання пацієнтці була виконана низка досліджень з метою встановлення етіології нейтропенії, а саме:

- Дослідження на антинуклеарні антитела у 2023, 2025 роках – антитела не виявлено;
- Дослідження на рівень IgE у 2023, 2025 роках – рівень у межах референтних значень;
- Неодноразові дослідження на вірусні інфекції (ВІЛ, вірусні гепатити, вірус Епштейн-Барра та ін.) Останнє дослідження у 2025 році. Жодного разу активного вірусного процесу не підтверджено, антигін до вірусів не виявлено;
- УЗД органів черевної порожнини у 2024 році – розміри селезінки не збільшені, ознак гіперспленізму не має.
- Неодноразові дослідження стану гормональної системи (цукровий профіль, тиреоїдна панель, статеві гормони). Патології не виявлено.
- Пацієнтка була оглянута вузькими спеціалістами (ЛОР, стоматолог, інфекціоніст, терапевт).

Під час консультації працю з важкими металами, розчинниками, компонентами палива пацієнтка заперечувала. Вживання цитостатиків, гормональних препаратів, проти епілептичних препаратів пацієнтка заперечувала. Алергічні реакції на лікарські засоби пацієнтка не відмічала.

За результатами консультації було зроблено висновок про можливу наявність у пацієнтки хронічної ідіопатичної/імунної нейтропенії з помірним зниженням нейтрофілів. Пацієнтці було рекомендовано консультацію у спеціалізованому гематологічному стаціонарі для визначення подальшого обстеження і потреби у інвазивних методах діагностики.

Під час консультації у Центрі гематології, хіміотерапії гемобластозів та

трансплантації кісткового мозку, КЛ «Феофанія» ДУС, пацієнтці було підтверджено діагноз імунної нейтропенії, призначено розширені обстеження щодо антитіл до лейкоцитів, лейколізінів, 2-ланцюгової ДНК, тіреодну панель, імуннограму, огляд інфекціоністом, ЛОР, ревматологом.

За результатами дообстеження всі показники були у межах референтних значень за винятком дещо підвищеного імуннорегуляторного індексу, який дорівнював 3.0 при референтном значенні до 2.3

Обговорення

Пацієнтів з малоспецифічними скаргами, які пов'язані з одним симптомом об'єктивного обстеження або поза нормальним результатом лабораторно-інструментальних досліджень, прийнято розглядати як «складних» для встановлення діагнозу і обмежуватись мінімальним додатковим обстеженням та/або тривалим спостереженням. Таке ставлення зумовлено фактом, що перелік можливих причин розладів у цих хворих є занадто великим і діагностичний пошук може спікатись з низькою проблем від технічної неможливості виконати окремі дослідження і фінансових обмежень до розбіжностей у критеріях встановлення рідких діагнозів, відсутності обґрунтованих показань для призначення лікувально-реабілітаційних заходів, неясного прогнозу.

Для представленого випадку первинної нейтропенії у дорослих можливо визначити дві складові:

I. Діагностичний пошук при захворюванні у «складного» пацієнта;

II. Визначення нейтропенії у дорослих як гематологічного порушення.

I. За першим пунктом у разі неочевидного діагнозу необхідно перевірити/виключити низьку «загальних» причин, які можуть мати нетипові прояви з боку різних органів, а саме:

- Спадкові та вроджені хвороби;
- Системні хвороби сполученої ткани;
- Хронічні інфекційні хвороби;
- Ендокринні захворювання і порушення обміну речовин;
- Вплив зовнішніх шкідливих чинників, у тому числі ятрогенії і професійні хвороби;
- Новоутворення.

Пріоритет у виключенні тих чи інших «загальних» причин залежить від клініко-анамнестичних особливостей течії захворювання у конкретного пацієнта.

Так, у представленому випадку, враховуючи жіночу стать, початок захворювання, пов'язаний пологами, і багаторазові інвазивні втручання, можливо припустити, що нейтропенія має вторинний характер внаслідок системних захворювань сполучної тканини (а саме системний червоний вовчак) або хронічної вірусної інфекції з трансмісивним шляхом передачі (вірусні гепатити і ВІЛ). Тому, коли пацієнтка після перенесеної інфекції і наступного погіршення стану з розвитком лихоманки зверталась по допомогу до лікаря, їй призначався ЗАК, у якому визначалась нейтропенія, після чого з'ясовувався анамнез, і призначались «ревмопроби» та дослідження на віруси. Лікар, отримавши негативні результати досліджень, пропонував просто спостереження, що розцінювалось як відмова від надання допомоги. Наступного загострення пацієнтка зверталась до іншого лікаря, який спостерігав погіршення нейтропенії в ЗАК і розширював перелік «ревмопроб» за рахунок антинуклеарних антитіл і досліджуваних інфекцій за рахунок туберкульозу, вірусу Епштейн-Барра, з наступним отриманням негативних результатів і відмовою від подальшого ведення пацієнтки.

Консультації спеціалістами також носили суперечливий характер. Так, один ЛОР-лікар вважав, що у пацієнтки є хронічний тонзиліт і тонзилектомія попередить розвиток ангіни, що покращить течу захворювання і знизить частоту епізодів, провокуючих нейтропенію. Інший консультант вважав, що спираючись на сучасні клінічні настанови є два основних показання до тонзилектомії: симптоматична гіперплазія мигдаликів та рекурентні гострі тонзиліти, під якими розуміються три або більше випадків захворювання за рік протягом трьох років або п'ять випадків за рік протягом двох років. Таким чином, що попри ознаки хронічного тонзиліту і ангіну у анамнезі, мигдалини достатньо виконують бар'єрну функцію і не можуть вважатись скомпрометованими за відсутністю ускладнень, таких як паратонзиллярний абсцес. Тому збільшення ризику розвитку інфекційних

захворювань дихальної системи, у тому числі у формі бронхітів і пневмоній, після тонзілектомії перевищує ризик розвитку повторної ангіни. Якщо розглядати це питання з точки зору лікування нейтропенії, друга позиція може виглядати дещо кращою, тому що розвиток пневмонії у пацієнтів з нейтропенією визначається як важке ускладнення і є показанням для призначення препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактору (Г-КСФ). Але, враховуючи рідкісність захворювання і невизначеність критеріїв, настанов щодо ведення хронічного тонзиліту у пацієнтів з первинною нейтропенією не існує.

II. Визначення нейтропенії у дорослих як гематологічного розладу має суттєве обмеження, яке пов'язано з шляхом вивчення цього стану. Так як нейтропенія має здебільшого вторинний характер, вона розвивається за якихось причин - або як ускладнення розвитку гепатитів, або як побічна дія ліків, що пригнічують кровотворення, або як симптом руйнування лейкоцитів під впливом іонізуючого випромінювання і т.с. Тому рівні лейкоцитів у відповідних пацієнтів контролюються і розвиток нейтропенії є підставою для встановлення більш важкого діагнозу, або зміни тактики лікування, або відсторонення робітника від праці з джерелами випромінювання та ін. Тобто, очікувано, що зниження рівню нейтрофілів сигналізує про пригнічення імунітету, потенційне ураження кісткового мозку, розвиток інфекційних ускладнень і т.с.

Для частини людей властивий рівень нейтрофілів, нижчий за такий, що вважається нормальним. Цей стан не пов'язаний з патологією, не супроводжується розвитком імунодефіциту і підвищенням захворюваності на інфекційні захворювання. Так, у вищезазначеному дослідженні NHANES було продемонстровано, що у США розповсюдженість нейтропенії складала 1.24%, здебільшого, за рахунок чорношкірих американців, які мали нижчі показники лейкоцитів і, зокрема, нейтрофілів у відносному і абсолютному значеннях у порівнянні з іншими етнічними групами. Хоча серед осіб з нейтропенією спостерігались і білі і мексиканці і громадяни інших національностей. Для основної кількості спостережень (86%) рівень нейтрофілів складав від 1.5 до 1.0 Г/л.

Таким чином, нейтропенія до 1.0 Г/л, яка не має очевидного зв'язку з первинним фактором (інфекція, дія мієлотоксичних речовин, новоутворення та ін.), і при цьому не визначаються анти лейкоцитарні антитіла, взагалі може бути варіантом індивідуальної норми.

У випадку хворої К., рівень нейтрофілів сягав 0.63 Г/л після перенесеної інфекції і зріс до 1.07 Г/л після призначення глікокортикоїдних препаратів. Зв'язок з ГРВІ, суттєве зниження рівню нейтрофілів і позитивна реакція на імуносупресію глікокортикоїдами дозволяють припустити первинно імунний характер нейтропенії поза залежністю від визначення анти лейкоцитарних антитіл.

Додатковою ознакою може бути підвищення імунорегуляторного індексу до 3. Індекс відображає співвідношення CD4+/CD8+ і найчастіше спостерігається зниження цього показнику на тлі розвитку імунодефіциту, наприклад, при ВІЛ-інфекції. Суттєве підвищення індексу свідчить про деякі аутоімунні захворювання, такі як саркоїдоз. Також, існують дані, що для ідіопатичної/імунної нейтропенії притаманно пригнічення активності НК кіллерів, що може відображатись відносним збільшенням індексу [7]. Слід зазначити, що ця інформація має застосовуватись з відомими обмеженнями, але враховуючи сукупність результатів клінічного і лабораторно-інструментального обстеження вона може бути використана для підтвердження діагнозу хронічної ідіопатичної/імунної нейтропенії.

Заклучення/Висновки

1. Діагностичний пошук при рідких захворюваннях, таких як хронічна ідіопатична/імунна нейтропенія у дорослих, спікається з обмеженістю у можливостях виконувати специфічні дослідження і відсутністю обґрунтованих критеріїв для проведення лікувально-діагностичних втручань.

2. Діагноз рідкого захворювання розглядається лише після неодноразових спроб підтвердити або виключити більш розповсюджені захворювання.

3. Встановлення діагнозу рідкого захворювання обґрунтовано, коли прямі та непрямі дані клінічного і лабораторно-інструментального обстеження, які свідчать про це захворювання, перевищують за вагою потенційно позитивні результати

підтвердження/виключення більш розповсюджених захворювань.

У випадку хронічної ідіопатичної нейтропенії такими можливо вважати багаторічну ізольовану нейтропенію без розвитку важких інфекційних ускладнень, провокації погіршення нейтропенії ГРЗ, покращення після використання ГКС, нормальні показники обміну речовин і імунного статусу.

Література/References:

1. Njue L, Porret N, Schnegg-Kaufmann AS, Varra LF, Andres M, Rovó A. Isolated Severe Neutropenia in Adults, Evaluation of Underlying Causes and Outcomes, Real-World Data Collected over a 5-Year Period in a Tertiary Referral Hospital. *Medicina*. 2024; 60(10):1576. <https://doi.org/10.3390/medicina60101576>

2. Matushita L, Valera ET, Aragon DC, Scridelli CA, Roxo-Junior P, de Carvalho LM. Chronic neutropenia in childhood: experience of a tertiary center. *J Pediatr (Rio J)*. 2024;100(3):311-317. doi:10.1016/j.jpmed.2023.12.003

3. Fioredda F, Skokowa J, Tamary H, et al. The European Guidelines on Diagnosis and Management of Neutropenia in Adults and Children: A Consensus Between the European Hematology Association and the EuNet-INNOCHRON COST Action *Hemasphere*. 2023;7(4):e872. Published 2023 Mar 30. doi:10.1097/HS9.0000000000000872

4. Farruggia P, Fioredda F, Puccio G, et al. Idiopathic neutropenia of infancy: Data from the Italian Neutropenia Registry. *Am J Hematol*. 2019;94(2):216-222. doi:10.1002/ajh.25353

5. Zhou J, Zhou N, Liu Q, et al. Prevalence of neutropenia in US residents: a population based analysis of NHANES 2011-2018. *BMC Public Health*. 2023;23(1):1254. Published 2023 Jun 28. doi:10.1186/s12889-023-16141-5

6. Capsoni F, Sarzi-Puttini P, Zanella A. Primary and secondary autoimmune neutropenia. *Arthritis Res Ther*. 2005;7(5):208-214. doi:10.1186/ar1803

7. Papadaki HA, Coulocheri S, Xylouri I, et al. Defective natural killer cell activity of peripheral blood lymphocytes correlates with the degree of neutropenia in patients with chronic idiopathic neutropenia of adults. *Ann Hematol*. 1998;76(3-4):127-134. doi:10.1007/s002770050376

Внесок авторів/ Authors' contribution

Автори зробили рівний внесок у написання роботи

Фінансування/Funding. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 22.05.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування